

Lilia BÎTCA

gr. didac. unu, Liceul Teoretic Mihai Eminescu,
mun. Chișinău

Transdisciplinaritatea – premisa elevului de azi și de mâine

Rezumat: Misiunea educativă a literaturii, „artă a cuvântului”, este unanim recunoscută datorită multiplelor ei valențe estetice, morale, intelectuale și emoționale. Literatura nu este doar o poveste, o poezie sau simplă fantezie creatoare. Literatura constituie o componentă fundamentală a disciplinei Limba și literatura română, prin prisma căreia se pot obține deprinderi și priceperi de operare cu instrumentele muncii intelectuale. Ea este menită să ajute elevul să-și creeze un sistem de valori și modalități de a analiza și a interpreta operele literare, precum

și să-și formeze o atitudine corespunzătoare față de valorile umane.

Cuvinte-cheie: literatură, text literar, inteligențe multiple, transdisciplinaritate, lectură, mesaj artistic, cod.

Abstract: The educational mission of literature, known as “art of the word”, is widely recognized due to its multiple aesthetic, moral, intellectual, and emotional facets. Literature is a fundamental component of Romanian Language and Literature as a school subject, and it is through literature that the students may gain the habits and skills that will serve as intellectual work tools. Literature is designed to help the student create a system of values and ways to analyze and interpret literary works and to develop an appropriate attitude to human values.

Keywords: literature, literary text, multiple intelligences, transdisciplinarity, reading, artistic message, code.

Galina SĂRBUȘAN

gr. didac. sup., Liceul Teoretic Mihai Eminescu,
mun. Chișinău

Sistemul de competențe stipulate în Curriculumul Național la disciplina *Limba și literatura română* pentru liceu este format inclusiv din competențele-cheie/transversale, o categorie cu grad înalt de abstractizare și generalizare, care marchează „așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Acestea reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul educației (2014), cât și tendințele politicilor internaționale, stipulate în Recomandările Comisiei Europene (2018)” [1].

Caracterul complex și integrat al unor probleme, cum ar fi globalizarea, migrația, interculturalitatea, protecția mediului, explozia informațională etc. impune o abordare

educațională transdisciplinară. Pentru a face față incertitudinilor și schimbărilor continue caracteristice economiei de piață, elevii au nevoie de competențe strategice – de exemplu, abilități de a învăța cum să învețe, abilități de rezolvare a problemelor, abilități de evaluare. Predarea și învățarea sunt privite dintr-o perspectivă holistică, reflectând lumina reală, care este interactivă. Curricula integrate traversează barierele obiectelor de studiu, aducând, împreună, diferite aspecte în asociații semnificative, care să se centreze pe ariile mai largi de studiu. Transdisciplinaritatea „se referă la ceea ce se află în același timp și între discipline, și înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înțelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoașterii” [3]. Aceasta nu se va mulțumi să stabilească interacțiuni sau reciprocități între cercetările specializate, ci va situa legăturile date într-un sistem total, fără frontiere stabile între discipline [2].

Astfel, activitățile inter- și transdisciplinare abordează o temă generală din perspectiva mai multor discipline școlare, construind o imagine completă a temei respective. În acest tip de activități cunoștințele și capacitățile sunt transferate de la o disciplină de studiu la o altă disciplină, urmărindu-se atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat. Astfel, pentru formarea activității mentale dialectice, care ar permite însușirea conștientă și temeinică a materiei, este necesar ca procesul educativ să aibă un caracter inter- și transdisciplinar. În cadrul orelor transdisciplinare, învățarea devine un proiect personal al elevului, care este îndrumat, orientat, animat de către profesor. Cadrul didactic preia aici rolul managerului unor situații de învățare: acesta renunță la stilul monoton și adoptă o temă de interes pentru elevi, care transcende granițele diferitelor discipline. Astfel de lecții presupun implicarea elevilor pe tot parcursul activităților desfășurate, fundamentate pe principiul învățării prin acțiune practică, cu o finalitate reală.

Activitățile transdisciplinare sunt și instrumente de apreciere prognostică, întrucât indică măsura în care elevii prezintă sau nu, în mod real, anumite aptitudini, și au valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare și de verificare a capacităților intelectuale și a aptitudinilor creatoare ale copiilor. Totodată, în procesul educațional pot fi implicați mai mulți actanți (specialiști, membri ai comunității locale, părinți), lăsându-se mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru elev, cât și pentru profesor. Dacă prin abordarea monodisciplinară a învățării se formează în mod deosebit competențe specifice nivelului cognitiv (să memoreze; să reproducă mecanic cunoștințe; să scrie după dictare; să facă rezumate; să evidențieze idei principale; să facă studii de specialitate pe o temă dintr-un domeniu dat), atunci prin abordarea transdisciplinară se formează competențe integratoare și durabile prin însăși transferabilitatea lor (să interpreteze; să analizeze; să formuleze; să exprime

opinii personale; să folosească informații în scopul rezolvării unor probleme reale.

Abordarea inter-/transdisciplinară la lecțiile de biologie contribuie la valorificarea celor 8 tipuri de inteligență, iar aplicarea teoriei inteligențelor multiple asigură transferul eficient al sistemului de valori de la o disciplină la alta. În acest context, la fiecare lecție de biologie elevul va avea posibilitatea, pe de o parte, să-și formeze competențele prevăzute în Codul educației, iar pe de altă parte, să-și realizeze, la maximum, potențialul intelectual și creativ prin prisma strategiilor didactice interactive, care incită curiozitatea elevilor și îi implică într-un proces motivațional de învățare [7]. Una dintre metodele didactice frecvent utilizate în cadrul orelor de biologie este experimentul – metodă prin care se cercetează experimental diverse structuri și fenomene biologice, aplicându-se cunoștințele obținute de elevi la disciplinele din aria curriculară *Matematică și științe*. Prin această metodă demonstrăm că realizarea lucrărilor practice și de laborator la biologie ar fi imposibilă fără corelarea competențelor inter-/transdisciplinare.

Pornind de la ideea de bază a transdisciplinarității – cunoștințele științifice nu pot fi considerate ca aparținând sau provenind dintr-un anumit domeniu sau subdomeniu al științei – vom prezenta un proiect de lecție care valorifică un parteneriat: *Biologie și Limba și literatura română*. Implicarea profesorilor din două arii curriculare, a cunoștințelor caracteristice domeniului lor științific, a presupus partajarea, distribuirea cunoștințelor, formarea competențelor în colectiv cu scopul rezolvării unei probleme comune.

Proiect didactic Lecție transdisciplinară ACTIVITATE ÎN PARTENERIAT

Data: 13.02.2022

Clasa: a XI-a

Disciplina: transdisciplinar (*Limba și literatura română, Biologia, Dezvoltarea personală*)

Subiect: *Inima – organ al sistemului cardiovascular. Expresiile frazeologice. Valori conotative ale cuvântului inimă*

Tipul lecției: mixtă

Timp: 90 de min.

Instituția: Liceul Teoretic *Mihai Eminescu*, Chișinău

Profesori: Lilia Bîtea, Galina Sărbușan

Competențe specifice:

1. Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte;
2. Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen;

3. Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate;
4. Lectura și interpretarea textelor literare și de graniță, demonstrând gândire critică și atașament față de valorile naționale și general-umane.

Unități de competențe:

- recunoașterea organelor sistemului cardiovascular la om;
- identificarea particularităților structurale și funcționale ale cordului la om;
- comentarea specificului textelor literare și de graniță din diferite curente literare;
- redactarea personalizată a textelor pe diverse suporturi, cu aplicarea rigorilor de structurare a compozițiilor școlare.

Strategii didactice:

a) metode și procedee: *conversația, explicația, problematizarea, brainstorming, învățarea prin descoperire, Pălăriile gânditoare* etc.;

b) forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe echipe;

c) mijloace de învățământ: tablă, cretă, manuale, fișe de lucru, ecran, calculator, tensiometru etc.

NB! În momentul în care elevii intră în clasă, extrag câte o inimă decupată, pe care o pun la piept. Grupurile se formează din elevii care au în piept inimi de aceeași culoare. La sfârșitul activității, elevii scriu câte un gând/reflecție în raport cu activitatea la care au participat și le plasează pe o tablă unde este desenată o inimă de dimensiuni mari.

Etapele lecției/timp	Conținutul lecției	Strategii didactice	Evaluare										
1. Evocare (1+4 min.)	<p>Ce văd? Ce aud? Ce simt? (pe fundal se aud bătăile inimii)</p>	Jocul didactic	Evaluare individuală										
2 Realizare a sensului (35 min.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alcătuiți câte un enunț cu sensul propriu și figurat al verbului „a bate”. 2. Numiți structurile inimii, a căror activitatea provoacă sunete numite ”zgomotele inimii”. 3. Prezentați evoluția sistemului circulator de tip închis. 4. Numerotați cele patru camere ale inimii la om, numiți fiecare cameră conform cifrelor. 5. Numiți componentele sistemului cardiovascular. 6. Prezentați funcțiile inimii. <table border="1" data-bbox="273 1563 919 1634"> <thead> <tr> <th>Grup</th> <th>Viermi inelați</th> <th>Pești</th> <th>Amfibieni</th> <th>Mamifere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cifra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 7. Explicați rolul sistemelor nervos și endocrin în activitatea inimii. 8. Citiți cu atenție informația din anexă. Prezentați următoarele aspecte: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sentimente care pot fi deduse din expresiile frazeologice; • procedeele de constituire (2 expresii, la alegere); • identificați, în baza unui frazeologism, una dintre funcțiile inimii discutate la <i>Biologie</i>; • includeți 2 expresii în enunțuri proprii. 	Grup	Viermi inelați	Pești	Amfibieni	Mamifere	Cifra					Problematizarea	Evaluare frontală
Grup	Viermi inelați	Pești	Amfibieni	Mamifere									
Cifra													

	<p>9. Grupul 1: Numiți foița seroasă ce îmbracă inima. Care este funcția acesteia?</p> <p>Grupul 2: Numiți mușchiul inimii. Ce fel de fibre musculare sunt întâlnite în acest mușchi?</p> <p>Grupul 3: Numiți stratul extern al inimii. Ce fel de vase sangvine sunt inserate pe această structură?</p> <p>Grupul 4: Numiți stratul intern al inimii. Ce structură separă inima în două jumătăți?</p>												
Reflecție	<p>Activitate de grup: Analizați, în 4-5 enunțuri, valoarea artistică a simbolului „inimă” în textul lui N. Labiș: „<i>De pe frigare tata scoate-n unghii inima căprioarei și răunchii. / Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, și-aș vrea... / Tu, iartă-mă, fecioară, – tu, căprioara mea! / Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Și codrul, ce adânc! Plâng. Ce gândește tata? Mănânc și plâng. Mănânc!</i>”</p> <p>Activitate de grup: Clasa este împărțită în 4 grupuri prin extragere la sorți a inimilor din bol. Fiecare grup răspunde la 2 întrebări:</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Atriul drept a) Numiți foița seroasă ce îmbracă inima. b) Care este funcția acesteia?</td> <td>2. Atriul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?</td> </tr> <tr> <td>3. Ventriculul drept a) Numiți mușchiul inimii. b) Ce fel de fibre musculare sunt întâlnite în acest mușchi?</td> <td>4. Ventriculul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?</td> </tr> </table> <p>Experiment: Presiunea sangvină (fiecare grup va avea pe masă un tensiometru) Etapetele experimentului:</p> <ol style="list-style-type: none"> Măsurați cu ajutorul tensiometrului bătăile inimii. Ascultați muzica (elevilor li se propune spre audiție o muzică dansantă). Efectuați 3-5 genuflexiuni. Măsurați repetat bătăile inimii. Scrieți datele în tabel. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Activitate</th> <th>Stare de repaus/liniște</th> <th>După efort fizic/ dispoziție</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numărul de bătăi pe minut</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Formulați concluzii.</p> <p><i>Pălăria roșie:</i> Într-un text reflexiv, de 7-8 rânduri, exprimați-vă propriul punct de vedere despre posibilitatea educației prin intermediul filozofiei populare.</p> <p><i>Pălăria albastră:</i> Enumerați 3 moduri prin care puteți avea grijă de sănătatea inimii.</p> <p><i>Pălăria verde:</i> Alcătuiți un text (narativ, descriptiv, argumentativ etc.) în care veți include 5-6 expresii frazeologice care conțin lexemul „inimă”. (A se vedea Anexa 1)</p> <p><i>Pălăria galbenă:</i> Care este, din punctul vostru de vedere, cea mai importantă funcție a inimii? Argumentați.</p>	1. Atriul drept a) Numiți foița seroasă ce îmbracă inima. b) Care este funcția acesteia?	2. Atriul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?	3. Ventriculul drept a) Numiți mușchiul inimii. b) Ce fel de fibre musculare sunt întâlnite în acest mușchi?	4. Ventriculul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?	Activitate	Stare de repaus/liniște	După efort fizic/ dispoziție	Numărul de bătăi pe minut			<p>Exercițiul</p> <p>Activitate de grup</p> <p>Experimentul</p> <p>Pălăriile gânditoare</p>	<p>Autoevaluare</p> <p>Evaluare în grup</p>
1. Atriul drept a) Numiți foița seroasă ce îmbracă inima. b) Care este funcția acesteia?	2. Atriul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?												
3. Ventriculul drept a) Numiți mușchiul inimii. b) Ce fel de fibre musculare sunt întâlnite în acest mușchi?	4. Ventriculul stâng a) Numiți stratul intern al inimii. b) Ce structură separă inima în două jumătăți?												
Activitate	Stare de repaus/liniște	După efort fizic/ dispoziție											
Numărul de bătăi pe minut													
Extindere	<p>Interpretați sintagma din perspectiva ambelor obiecte: <i>a dura inima/sufletul pe cineva înseamnă...</i></p> <p>Numiți specialistul căruia ne adresăm când acuzăm dureri de inimă. Argumentați.</p> <p>Acordați o întrebare pentru grupul din stânga dvs. Rezumând cele discutate în cadrul lecțiilor de astăzi, compuneți un cinquain: un substantiv; două adjective; trei verbe; patru cuvinte semnificative care încheagă imaginea generală; un substantiv, echivalent cu primul (metaforă).</p>	<p>Conversația</p> <p>Cinquain-ul</p>	<p>Evaluare reciprocă</p>										

Temă pentru acasă	Recapitulare: <i>Structura anatomică a inimii</i> . Scrieți trei curiozități despre inima omului. Identificați și analizați simbolul „inimă” în unul din textele din literatura română. Redactați un text, la temă liberă, de 10-12 rânduri, incluzând cel puțin 7 expresii frazeologice.		
--------------------------	---	--	--

CONCLUZII

- În urma activității transdisciplinare, elevii au avut posibilitatea de a vedea diferite abordări ale subiectului dat. Axarea doar pe monodisciplinaritate devine neperformantă. Pledând pentru lecții inter-/transdisciplinare, elevii își formează o viziune mai largă asupra lucrurilor; într-o lume dinamică și complexă, caracterizată prin explozie informațională și ascensiune tehnologică, elevul trebuie să fie pregătit să-și folosească competențele formate în cadrul tuturor disciplinelor școlare.
- Abordarea transdisciplinară contribuie la formarea unor personalități moderne, înzestrată cu abilități de gândire critică, analitică, sistemică, cu capacități de înțelegere profundă a realității și aptitudini de modelare a fenomenelor, a proceselor ce ne înconjoară. Studiul integral al disciplinelor școlare îl motivează pe elev, dezvoltându-i interesul pentru cunoaștere și descoperire.
- Învățarea inter-/transdisciplinară pune elevul într-o situație de cercetare integră a informației, ceea ce reprezintă singura modalitate de a ieși învingător din situația problematică în care se află, generând, totodată, și o stare psihică de curiozitate, de nedumerire, de incertitudine, de reflecție în fața necunoscutului, ceea ce duce la mobilizarea capacității cognitive și la o dezvoltare armonioasă a individului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biologie. Clasele a VI-IX. Ghid de implementare a curriculumului. Chișinău, 2019.
2. Nicolescu B. Noi, particula și lumea. Iași: Polirom, 2002.
3. Nicolescu B. Transdisciplinaritatea. Iași: Polirom, 1999.
4. Poulet G. Conștiința critică. București: Univers, 1979.
5. bit.ly/3hFnIUc
6. https://mecc.gov.md/sites/default/files/biologie_liceu_ro.pdf
7. bit.ly/3hFnIUc

Anexa 1

Expresii frazeologice care conțin lexemul „inimă”

A prinde inimă = a căpăta putere;
Pe inima goală = fără a fi mâncat ceva;
Inimă de aur = om bun;
După voia inimii = după plac;
A-i râde cuiva inima = a se bucura;
A unge la inimă = a face o plăcere;
A pune la inimă = a se supăra mai mult decât merită;
A-și călca pe inimă = a se declara de acord cu un lucru împotriva propriei păreri;
A fi cu inima ușoară = fără nicio grijă;
A i se face inima cât un purice = a-i fi frică;
A avea pe cineva în inimă = a iubi pe cineva;
A avea tragere de inimă = a se simți atras să facă ceva;

A i se rupe inima = a-i fi milă de cineva;
A fi cu inima împăcată = a fi liniștit;
A avea un ghimpe în inimă = a avea o neliniște;
A avea inimă de piatră = a fi rău;
A-și face inimă rea = a se mâhni;
Inimă de gheață = inimă rea;
Inima pădurii = în mijlocul pădurii;
A i se rupe inima = a-i fi milă de cineva;
Inimă de piatră = (a fi) nesimțitor/rău/fără suflet/rece;
A avea la inimă = (pe cineva), a simpatiza (pe cineva), a avea la suflet (pe cineva);
A pune la inimă = a fi afectat (de ceva), a se supăra mai mult decât trebuie.